

Appendix

A1. Prompt used in initial extraction from reviews and captions

The maximum token count was set to 500, with all other parameters left at their default values.

- Review prompt

以下は、食べログに投稿された口コミ文です。

【口コミ本文】

~~~~

口コミ文から、可能であれば、以下の3つの要素をそれぞれ明確に出力してください:

1. メニュー名 (料理の名前)
2. メニューに関する説明文 (口コミ文中の具体的な特徴、味、材料など)
3. 値段 (価格が明示されていれば)

出力はJSON形式で、以下の構造にしてください:

```
[
  {
    "メニュー名": "(料理の名前)",
    "説明文": "(料理に関する特徴・味・材料など)",
    "値段": "(明記されていれば。なければnull)"
  },
  ...
]
```

前提:

- 抽出対象は、その口コミ内で実際に提供されている料理(注文されたと思われるもの)のみです。
- 想像や他店の話、関係のない料理名は除外してください。
- 説明文や値段が記載されていない場合は、何も記入しないでください。
- 説明は口コミ内に記載された要素のみを根拠に記述してください。勝手な補完はしないでください。
- 抽出可能なメニュー名が無ければ、何も出力しないでください。

- Caption Prompt

以下は、食べログに投稿された画像に対するキャプションです。

【キャプション】

~~~~

キャプションから、可能であれば、以下の3つの要素をそれぞれ明確に出力してください:

1. 画像を説明するメニュー名 (料理の名前)
2. メニューに関する説明文 (キャプション中の具体的な特徴、味、材料など)
3. 値段 (価格が明示されていれば)

出力はJSON形式で、以下の構造にしてください:

```
[
  {
    "メニュー名": "(料理の名前)",
```

```
"説明文": "(料理に関する特徴・味・材料など)",
"値段": "(明記されていれば。なければnull)"
}},
...
]
```

前提:

- 抽出対象は、そのキャプション内で実際に提供されている料理(注文されたと思われるもの)のみです。
- 想像や他店の話、関係のない料理名は除外してください。
- 説明文や値段が記載されていない場合は、何も記入しないでください。
- 説明はキャプション内に記載された要素のみを根拠に記述してください。勝手な補完はしないでください。
- 抽出可能なメニュー名が無ければ、何も出力しないでください。

A2. Prompt used in name normalization and aggregation

All parameters were set to their default values.

以下のメニュー名リストから、意味的に同一または極めて近いメニュー名をグルーピングし、その中からそのグループを代表

するメニュー名を抽出してください。

- 出力は以下のJSON形式で行ってください

```
[
  {
    "代表メニュー名": "(代表的なメニュー名)",
    "別名": ["別名1", "別名2", ...] # 代表名と明確に同一と判断されたもの
  },
  ...
]
```

- 条件

- ・「カルボナーラ」「ナポリタン」など、料理タイプが違うものはそれぞれ独立させてください。
- ・「アイスコーヒーL」「アイスコーヒーM」など、サイズが違うもので構成されているグループの代表メニュー名は、メニュー名からサイズ表記を除いたものにしてください。
- ・代表メニュー名は、そのグループの中で、様々な複合語などを用いて最も明確に表しているものを選出してください。

【メニュー名リスト】

出汁茶漬け
だし茶漬け
筑前煮
バイキングメニュー

A3. Prompt used in Dish Type Classification

All parameters were set to their default values.

【依頼】

あなたはメニュー情報を解析し、そのメニューがどのような料理タイプであるかを判定する役割を担っています。

以下の【入力データ】におけるメニュー名とメニュー情報から、この料理が「カレーにおける何カレー」であるかを厳密に推定してください(例: プレーンカレー、チキンカレー、キーマカレー、バターチキンカレー、シーフードカレー、野菜カレー、グリーンカレー、カレーセットなど)。

推定の際、メニュー名を重視し、メニュー情報は補足情報として用いてください。

必ず推定結果のみ出力してください。

メニュー名の曖昧さから明確に料理タイプを判断できない場合、メニュー情報がメニュー名を具体的に説明していない場合、またはそもそもカレー料理でない場合は「特定不可」としてください。

【入力データ】

メニュー名: ~~~

メニュー情報: ~~~

【例1】

(入力例)

メニュー名: スパイシーチキンカレー

メニュー情報: 骨付きのチキンがゴロっと入った、スパイスの効いた本格的な南インド風カレー。

(出力例)

チキンカレー

【例2】

(入力例)

メニュー名: 辛さが選べます

メニュー情報: ・1辛/2辛/3辛 ・+100円で大盛り出来ます

(出力例)

特定不可

【例3】

(入力例)

メニュー名: Aランチ

メニュー情報: ・カレーが選べます ・ライスorナン ・サラダ

(出力例)

カレーセット

A4. Classification Method for Exploration Styles

- Image description creation prompt

The maximum token count was set to 500, with all other parameters left at their default values.

【依頼】

料理画像の内容を見て、その特徴を詳しく説明してください。料理に使われている材料や色や見た目の印象などの情報を可能な限り述べてください。

料理の背景の情報や器や台座などの情報は必要ありません。

料理の画像でない場合、「この画像は料理の画像ではありません」と出力してください。

必ず画像から視覚的に得られる情報だけを使ってください。

【出力例1】

(入力された画像データがスープの場合)

- ・スープはやや黄色みがかっており、上には香草がトッピングされています。
- ・クリーミーな印象を与えます。

【出力例2】

(入力された画像が風景の場合)

- ・この画像は料理の画像ではありません